

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЗБЕКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В УЧЕБНИКАХ РКИ

Боймуродов Ё. О.

Научный руководитель доцент Угрюмова М. М.
Национальный исследовательский Томский
Государственный Университет, г. Томск, Россия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17532385>

Аннотация

В статье подчеркивается важность формирования межкультурной компетенции в обучении русскому языку как иностранному у узбекских школьников. Особое внимание уделяется включению культурно маркированной лексики — пословиц, фразеологизмов и этнокультурных реалий — для понимания языка и культуры. Современные учебники выступают платформой для межкультурного обучения, обеспечивая структурированную культурную информацию и сопоставление с узбекской лексикой. Компетентностный подход способствует развитию языковых и культурных навыков, что важно для успешной коммуникации и адаптации.

Ключевые слова

межкультурная компетенция, культурно маркированная лексика, русский язык как иностранный, узбекские школьники, этнокультурные реалии, учебники русского языка, компетентностный подход, лингвокультурная компетентность, межкультурное обучение, языковая адаптация.

С позиций современной лингвистики важная роль отводится одной из целей обучения русскому языку как иностранному — формированию межкультурной компетенции. В процессе обучения особое внимание следует уделять не только приобретению языковых навыков, но и расширению знаний о культуре. Развитие лингвокультурологической компетентности у узбекских школьников, изучающих русский язык как иностранный, требует систематического включения в учебный материал культурно обусловленной лексики. Такой словарь служит инструментом понимания культурных особенностей, традиций и менталитета русского языка, что способствует межкультурной коммуникации и развитию социолингвистической компетенции [1].

Важным элементом обучения является использование культурно значимых языковых единиц – пословиц, фразеологизмов, этнокультурных реалий, которые помогают школьникам не только овладевать языком, но и понимать культурный контекст общения. Для эффективного развития данной компетенции необходимо внедрение методов, основанных на компетентностном подходе, включающих анализ культурных аспектов, творческую активность студентов, интеграцию межкультурных элементов учебной программы. Такой подход способствует развитию не только языковых навыков, но и культурной грамотности, духовно-нравственных ценностей, которые важны для успешной адаптации и общения в двуязычной среде.

Культурно маркированная лексика в современных учебниках по русскому языку для узбекских школ рассматривается как важный компонент лингвометодического

подхода, направленного на формирование у учащихся социокультурной компетенции, знакомство с особенностями русской культуры и коммуникативного поведения русскоязычных. Основные аспекты и особенности этой лексики в учебниках: Культурная маркированность относится к степени связи лексических единиц с конкретной лингвокультурой, от ярко выраженных культурных символов (Змей Горыныч, Морозко, русская печь) до условно нейтральных слов (), которые могут быть дополнительно насыщены культурным смыслом, например, при указании на российский автопром. Учебники русского языка как иностранного для узбекских школ выполняют функцию платформы для межкультурного обучения, важно, что они обеспечивают структурированную лингвокультурную информацию, особенно когда обучающиеся ограничены в прямом контакте с русской языковой средой. В методике обучения отмечается необходимость определения лексической базы устной речи с учетом сопоставления русской и узбекской лексики, к которым относятся общественно-политическая, экономическая, военная и иные тематические группы лексики, включая культурно значимые слова и выражения [1].

Исследования показывают, что актуальным является систематический анализ частоты и распределения культурно маркированных лексических единиц в учебниках по русскому языку для узбекских школ, что способствует развитию межкультурной компетенции и языковой нормированности учащихся [2].

Таким образом, современные учебники по русскому языку для узбекских школ включают культурно маркированную лексику в качестве неотъемлемого элемента обучения, способствующего формированию у школьников понимания культуры и языка России через тщательно подобранный лексический материал с различной степенью культурной значимости. Примеры и классификация реалий, включенных в современную учебную лексику, строятся на выделении лексем, отражающих уникальные культурные и материальные явления определённого народа [3].

Основные группы реалий включают:

А. Социальные явления / реалии - названия географических объектов, связанных с культурой народа (Русь, Морозко, Дед Мороз, изба, мечеть, хутор, махалля).

Б. Бытовые реалии — термины, связанные с повседневной жизнью: пицца (борщ, пельмени), одежда (сарафан, валенки),

В. Искусство и творчество реалии — название ремесла и народные промыслы, жанров национальной поэзии, произведения литературы и т. д (матрёшка, сюзана, былина, газел, балалйка, дутар, хоровод.

Таким образом, современная учебная лексика включает реалии, отражающие этнокультурные особенности с разных сторон: материальные объекты, социальные институты, культурные традиции и языковые особенности, что обеспечивает комплексное культурологическое и языковое обучение учащихся.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Лингвокультурологические чтения: сборник статей Международной научно-практической конференции, проведенной в рамках I Международного лингвокультурологического форума «Лингвокультурология и коммуникативная

реальность XXI века: новые вызовы – новое осмысление». Москва, РУДН, 19–20 октября 2023 г. / под редакцией В. В. Воробьева, М. Л. Новиковой, Д. С. Скнарева. – Москва : РУДН, 2024. – 211 с. : ил.

2. Цзан, Л. Коннотативно маркированная лексика и ее роль в развитии языковой личности / Л. Цзан // Мир науки. Педагогика и психология. — 2022. — Т. 11. — № 2. — 11 с. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/09PDMN222.pdf>

3. Садыкова Руна Ханифовна, Лингвокультурологический аспект в курсе преподавания русского языка как иностранного, Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т.8. № 3(28), 129-130 с.